

T T I

ALLA REAL

SOCIETÀ ECONOMICA

DI FIRENZE

OSSIA

DE' GEORGOFILI

VOLUME III.

FIRENZE

Venduto Ant. Gio. Pagani, e Compagni
Stampatori della detta R. Società

MDCCKCVI

Con Approvazione

Sulla custodia delle piante del *Linnæi* nell'Internato; Mem. del Sig. Dott. Vincenzo Chiarugi, data il 7. Agosto 1794.

Tutto il frutto della Pianta chiamata *Citrus medica* da Linneo, e specialmente quello della seconda varietà, che dicesi propriamente *Limon*, merita di essere riconosciuto per uno di quei vegetabili, che esigono tutta la premura del Giardiniero, e l'attenzione del Proprietario. Nel uso di questo Frutto, che forma il più vago ornamento dei giardini, l'Isberna Umidità ritorna un farmaco salutare; l'Arte Tintoria un ottimo mezzo per ottenere i più vaghi colori; il culto Giardiniero un ottimo refrigerio negli estivi calori. Col sugo di esso egualmente, che con la scorza e coll'olio essenziale in quella contenuta, si perfezionano separati manicaretti, e si arricchiscono le delicate mense dei Grandi; onde non si è torto se tanto di Sicilia, e di Sparta si sapifica nell'educazione e conservazione di questa pianta.

Trasportata dall'Asia, e dalla Media nella Grecia, fu quindi sparsa per tutte le Provincie Meridionali di Europa, e quindi si è resa tanto comune, che può dirsi averci quasi acquistato un completo indigenato. Ma l'incostanza del nostro clima, ed il costante invalso quasi dovun-

que, di dare ad essa un'educazione mollo e delicata, producono sopra di lei degli effetti funesti nel più freddo inverno; sicchè a dispetto ancora delle immense spese e cure che impiegano, si vedon sovente rapire in una notte sola le speranze concepite su questo frutto. Siccome poi nella nostra Toscana il numero delle Pianta non è proporzionato al consumo, che si fa del loro prodotto; per questa ragione, e per le conseguenze ancora del gelo, nasce un'effettiva deficienza di esso, e noi ci troviamo in necessità di fare un commercio passivo, specialmente del sago per le Toscane, assai più superiore a quello che si fa attivamente coi paesi limitrofi per mezzo de' nostri Limoni; ricercati avidamente per la lor perfezione.

Inoltre, per quanto s'abbiano dei Contorni nelle parti Meridionali della Toscana, ove il clima non differisce, e forse è più dolce nell'inverno di quello della Riviera di Genova, e del Napoletano, non si è tentato però in verun luogo di tenere gli Agrumi; e particolarmente i Limoni, ad altro fine; e solo si trovano dovunque spalliere, boschetti, e perlopiù piante collocate nei vasi, ed educate con una delicatezza non convenevole alle mire della natura. Quindi avviene, che scarso è il loro prodotto, dispendioso ed incerta la manutenzione, ed i Genovesi, e

i Napoletani suppliscono con loro vantaggio alla nostra penuria.

Sarebbe perciò assai interessante l'espandere il numero di queste piante, e non limitarle solo all'ornamento dei giardini; ma formarne un articolo di Agricoltura a vantaggio del Commercio e delle Arti; ed il Territorio Pisano sarebbe adattatissimo nelle sue parti più meridionali a tal uopo. Intanto però bisognerebbe ancora migliorare la cultura, particolarmente riguardo alle piante tenute nei vasi, e fissarne una manutenzione, capace specialmente di preservarle nell'inverno dai danni del freddo. Un articolo riguardante appunto quest'oggetto è ciò, che dà motivo a questo mio Ragionamento.

È costume fatto dalla pratica dei Giardinieri, che il tenere i vasi degli Agrumi colmi di concio nell'inverno, sia una necessarissima cautela, onde preservare le piante dai funesti effetti del gelo; perchè, dicono essi, si mantiene il calore alle radici, e la vita nelle rispettive piante. Io pensavo intendo alle Leggi dell'economia vegetabile, e sostenuto ancora da qualche esperienza, son d'opinione al contrario, che una pianta tenuta fomentata nell'inverno con molto sago, è soggetta a perire, o almeno a soffrir molto, allorchè sia sorpresa dal ghiaccio, più facilmente d'un'altra conservata tranne in un terreno sterile e disuggato.

La cosa non mi pare speculativa. Ogni pianta scaccia dal terreno per mezzo delle radici tantopiù di umore, quantopiù ne traspira per mezzo delle foglie; e questa traspirazione sta in ragione diretta del calore dell'atmosfera, che tiene aperti i vasi esalanti, e di quello del suolo, che promuove il moto alternativo degli umori stessi colla rarefazione dell'aria contenuta, ed assorbita dalle trachee della pianta medesima. Così le radici che fanno la funzione di bocca, e d'esofago per le piante, riceveranno tantopiù d'umore dalla terra, quantopiù essa conceierà di calore, e questa ne concepirà e manterrà, quantopiù è ricoperta, e moltiplicata col coacervo.

Ora considerando, che secondo l'esperienza dell'Hales, il concio di cavallo agisce nel Febbrajo sulle radici di una pianta, con un calore assai superiore a quello del sole nell'estate; e che in detto tempo le radici stesse sono esposte all'azione di un calore 26. gradi superiore a quello delle altre parti della pianta, che sono fuori del terreno, si rileva facilmente quanto grande esser debba per questa causa l'assorbimento che si fa dalle radici di una pianta di Limone, allorchè sia formentata con molto concio. D'altronde cosa dell'esperienza dell'istesso illustre Inglese, che le piante generalmente traspi-

rano ben poco nell'inverno, specialmente quelle sempre verdi, e segnatamente il Limone.

Le piante adunque formentate dal concio nell'inverno, riceveranno in tal caso dalle radici caldissime molta dose d'umore, che le manterrà fino ad un certo punto vegete e rigogliose. Ma essendo chiuse per l'irruzione del freddo le esalanti, dee l'umore ristagnare, e sovrabbondare nei vasi, e la pianta sorpresa in tale stato dal gelo dee soffrire delle terribili necrosi, e disfacimenti.

Si vede comprovata una tal verità nell'ordine degli annuali avvenimenti del regno vegetabile; poichè le parti più giovani delle piante, ed in generale le piante più tenere e soave, sono le prime a perire dal freddo. L'erbette più delicate persistono infatti all'apparire dell'inverno; vivono più lungamente le gramigne, e più ancora i suffrutici, e generalmente le vetre, prima del ramo e dei fusti si perdono.

Sembra inoltre, che la natura stessa abbia voluto prevenire questi mali, col privare nell'inverno molte piante delle loro foglie, e toglier loro così gli organi della traspirazione; e col sopprimerle in gran parte in quelle sempre verdi. Avvertendosi quindi nelle radici un minor insuppamento, che tanto meno si sollecita

dalla terra raffreddata, ed arrestandosi in gran parte il movimento aereo dell' amor della pianta, per la diminuita elasticità dell'aria chiusa nelle trachee; si sopprime la vegetazione; non si fa ordinariamente nè aumento nè sviluppo; e resta in sostanza ritto quasi in uno stato d' inerzia; da cui si sveglia al comparir della primavera.

Or se con l'aiuto del concio si mantiene troppa vivacità nella pianta, non è egli un opposto addirittura alle provida, ed immutabili Leggi di Natura; un francoriarle l'ardore delle operazioni; un sottoporre tanti esseri benefici ai disastri, ed alla distruzione?

Una casuale osservazione, che mi venne fatta nell'inverno del 1792, e 93 mi condusse a queste riflessioni; e mi aprì la strada a delle esperienze. Sulla fine di Novembre cadde dalla sponda d' un mio terrazzo scoperta una pianta di Limone, che aveva quattro anni d'età; e non era stata ancora innestata.

Stressi il vaso che la conteneva, re- ciò sospesa in un angolo del terrazzo sotto la pianta col suo pane intero, ma arido, compatto, e spogliato di qualunque ingrasso. Quivi ella fu colpita dai ghiacci, fu per diversi giorni coperta di neve; e ciononostante si mantenne egualmente vivace, di bel colore, e senza per-

dura di foglie. E qui si noti, che ella non aveva sviluppato nell'Autunno alcuno di quei teneri, e soffici germi, che volgarmente diconsi Poppaioni.

Avendo dunque avvertito, che questa pianta così trascurata crasi tanto ben mantenuta, valli provare a tenerla nell'istesso luogo, e nell'istessa forma per tutto il resto dell'Inverno, che non fa certamente del meno lunghi, nè del meno rigidi. Ella si conservò coll' unico soccorso del suo pane, della rugiada, e della pioggia, e solo nel Marzo la riposi in un vaso adattato, e la fornii di buono, e copioso ingrasso. Sviluppò quindi nella primavera delle rami bellissime, ed attemperato vegetanti; ed innestata a occhio nel Giugno successivo, diede segni di una straordinaria forza e vigore, anche in confronto di altra simile pianta salvatica di Limone, che nell'inverno era stata custodita, e fomentata con ingrasso abbondante.

Il concio adunque, di cui allor poco stesso, non è utile, e forse è bene spesso dannoso nell'inverno alla pianta sempre verdi; ed infatti la natura non s' insegna a provvedere al loro bisogno, che coll' aiuto delle foglie, in quali cadendo si purificano nel corso dell'inverno, e formano l'ingrasso naturale alla Quercia, al Faggio, agli Alberi da frutto, e ad altre simili piante di foglia decidua. Quindi

penai di avventurarsi un esperimento analogo col piante di *Limonum incanatum*; e due ne scelsi a tal uopo giovani e vigorose, e che erano state mucate di vaso nell'anno antecedente primavera. All'avvicinarsi di Ottobre principiai a farle scaccugiare di acqua, somministrandone loro in ragione inversa delle rugiade, e diretta del calore del giorno. In seguito le collocai ad un' esposizione di mezzogiorno, in luogo coperto, ma ampio, dominato dal vento, e poco difeso, e quindi colti dai diloro vasi quantotipi concio pezzi, e le lasciai col solo pane magro, e quasi asciutto. Allorchè poi mostrarono di avere estremo bisogno di qualche poco d'acqua (lochè successe quattro o cinque volte nel corso dell'inverno), invece di smuover le radici, aspersi d'acqua ripetutamente in un giorno dei più tiepidi le foglie delle piante stesse, non percosse attualmente dal sole, per mezzo di un innaffiamento, i cui fori sottilissimi facevano dei getti a forma di minuziosa pioggia. Ognun vede l'oggetto di questa diligenza, che è quello di supplire medicamente per mezzo dei vasi bibali delle foglie alla deficienza di quell'umore, che dalla parte delle radici potrebbe esser trasportato con pericolo della pianta, e superiormente al bisogno, giacchè l'Hales ha provato, che una pianta traspira tantotipi, quanto è più copiosamente innaffiata.

Frattanto le piante così trattate si mantennero sempre verdi, ma senza sensibile vegetazione, ed aumenzo; e non caddero le foglie tanto necessarie per il loro mantenimento. Quando poi all'apparire della primavera, viddi la pianta disposta ad entrare in auge, scalzando la terra tra il vaso ed il pane, vi collocai un poco di buona terra di bosco, affinchè secondo la teoria di Duhamel, le nuove radici si movessero circondare da nuova terra non disugata, e potessero estendersi a cercar pascolo in un terreno soffice, e facilmente penetrabile. Con questa terra mescolai dei semi di piante leguminose, che nel nascere coi loro vigorosi germi dividono, e rimuovono l'adiacente terreno, o che facilmente si uccidono allorchè spuntano, straccandone le foglie seminali, entro alle quali l'embrione della pianta nascente si racchiude. Finalmente colmai fino all'orlo del vaso tutto il terreno con un ingrosso formato per due terzi di concio cavallino, e per un terzo di pecorino.

L'esito dell'esperienza compiutantes corrispose alle idee concepite. Le piante così ben mantenute nell'inverno vegetarono vigorosamente, ebbero a suo tempo una ricca fioritura, e produssero molti frutti; dovechè altre simili piante tenute moltotipi custodite, ed alle quali all'avvicinarsi dell'inverno era stato aggiunto

del concio, persero molte; e quasi tutte le foglie, e successivamente nella primavera fecero un debole e lento sviluppo di foglie e di fiori.

Incoraggiato da questo felice successo, velli ripetere l'esperienza nel passato inverno del 1793 e 1794, aggiungendo ancora un'altra diligenza, che erodei interessante. Essendo il pane delle due piante venuto arido sufficientemente ai primi di novembre, le levai ciascuna dal vaso, e ritondai con una piccola filea tutto il pane ad ambedue, alla distanza di circa un dito, ad oggetto di togliere le radici capillari le più remote dal fusto. Questi espani, che dal saggiissimo Duhamel son dichiarati come il principale agente della nutrizione delle piante, sono tante trombe che succhiano colla massima attività dal suolo copia grande d'umore, il quale viene spinto verso il tronco, passando per le radici più grosse, che gli servono di condotto. Col togliere adunque queste radici capillari della pianta (senza toccare le più grosse racchiuse nel pane, molto più di quelle arboresc, vivaci ed utili alle piante) ebbi in mira di togliere al tronco, alle rami, alle foglie il mezzo d'imboverarsi di troppo umore, tanto pericoloso nell'inverno, e non di parere, che allorchando le piante siano da mettersi di vaso, convenga di fare questa operazione prepara-

toria a tal' uopo, piuttosto al cominciare dell'inverno, che nella primavera, come vuol praticarsi; mentre le foglie cresce con questa operazione anno tempo di cicatrizzarsi nell'inverno, e la pianta non se ne trova incomodata al comparire di primavera nello sviluppo delle nuove radici.

Fatta questa operazione, collocai nuovamente nell'istesso vaso le piante, calzando il pane moderatamente con terra buona ed asciutta, e le tenni per tutto l'inverno al solito posto, inaffiandole al solito. Per tutta questa stagione si mantennero inerti, ma vivaci e sane, ed alla primavera le riposi in un vaso più grande col solito concio, e semi leguminosi. La successiva vegetazione fu delle più maravigliose e sorprendenti: cosicchè si sarebbe potuta dir veramente confermata dal fatto l'idea concepita.

Ma non posso dispensarmi dal confessare, che la scorsa invernata, nella quale son quasi affatto mancati i geli, toglie molto d'importanza all'esperienza. Le favorevoli combinazioni, che anno felicitate le piante in quel tempo, sono state in gran parte una conseguenza della dolce temperie, che à persistito per tutto l'inverno, e che à scesa tale da far fiorire i Mandorli ed i Peschi prima del Febbraio; come, in luoghi ancora ordinaria-

mente non molto caldi, mi sono io stesso imbattuto a vedere.

Se dunque non vi sembra, Accademici, bastantemente giustificato dall'esperienza il mio supposto, desidero almeno, che voi lo ritroviate analogo alle leggi della vegetabile economia; onde possiate con coraggio unirmi meco a ricercar per le vie di fatto, e decisamente stabilire, se la natura, in parità di circostanze, secondo quella vedute, che il raziocinio mi à suggerite.

